

РОЛЬ ЭТНОПЕДАГОГИКИ В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ У ДЕТЕЙ

¹Назиева Халида Алатооевна, ²Абдулахамидова Б.Н.

¹Магистр группы Пм-22к-1, Ошский государственный педагогический университет,
Кыргызстан

²Научный руководитель, к.п.н., доцент кафедры «Педагогика и психология», Ошский
государственный педагогический университет, Кыргызстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11048587>

Аннотация. Данная статья посвящается к экологической проблематике. В статье раскрывается экологическое воспитание младших школьников на основе использования этнопедagogических материалов на уроке родиноведение. Такой подход к учебному процессу, когда в урок включаются элементы народной экологии, помогает заинтересовать младших школьников этноэкологией, в которой переплетены научные знания и образные представления людей о природе, которая кормит, согревает и радуется своим разнообразием и великолепием. Этнопедагогические материалы, используемые на уроках окружающего мира, способствуют осмыслению учениками единства мира, его красоты и гармонии, пониманию взаимосвязи человека и природы, воспитанию ответственности за среду обитания.

Ключевые слова: этнопедagogика, экология, воспитания, природа, предки, сказка, дети, культура.

Annotatsiya: ushbu maqola atrof-muhit muammolariga bag'ishlangan. Maqolada vatanshunoslik darsida etnopedagogik materiallardan foydalanish asosida kichik maktab o'quvchilarining ekologik tarbiyasi ochib berilgan. Darsda xalq ekologiyasi elementlarini o'z ichiga olgan o'quv jarayoniga bunday yondashuv kichik yoshdagi maktab o'quvchilarini etnoekologiyaga qiziqtirishga yordam beradi, bunda odamlarning tabiat haqidagi ilmiy bilimlari va hayoliy g'oyalari o'zining xilma-xilligi va ulug'vorligi bilan oziqlanadigan, isitadigan va zavqlantiradigan, o'zaro bog'langan. Atrofdagi olam haqidagi darslarda qo'llaniladigan etnopedagogik materiallar o'quvchilarda dunyo birligini, uning go'zalligi va uyg'unligini tushunishga, inson va tabiat o'rtasidagi munosabatni tushunishga, atrof-muhit uchun mas'uliyatni tarbiyalashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: etnopedagogika, ekologiya, ta'lim, tabiat, ajdodlar, ertak, bolalar, madaniyat.

Abstract. This article is devoted to environmental issues. The article reveals the environmental education of junior schoolchildren based on the use of ethnopedagogical materials in the homeland studies lesson. This approach to the educational process, when elements of folk ecology are included in the lesson, helps to interest younger schoolchildren in ethnoecology, in which scientific knowledge and imaginative ideas of people about nature, which feeds, warms and delights with its diversity and splendor, are intertwined. Ethnopedagogical materials used in lessons about the surrounding world help students understand the unity of the world, its beauty and harmony, understand the relationship between man and nature, and foster responsibility for the environment.

Keywords: ethnopedagogy, ecology, education, nature, ancestors, fairy tale, children, culture.

Необходимость воспитания у подрастающего поколения правильного взаимодействия с природой и бережного отношения к ней обращает взгляд педагогического сообщества к традициям народной педагогики, ядром которой с древних времен была природосообразность воспитания. Истоки народной экологии восходят к глубокой древности, когда развитие человека было связано с близкой ему первозданной природой. Люди ощущали себя частицей природы, осознавали неразрывную связь с ней, пользовались всеми ее благами. На протяжении многих тысячелетий живая природа пробуждала у человека лучшие чувства, возвышала над обыденностью, вдохновляла на творчество. Природа не только радовала, но и удивляла, пугала, рождая благоговейное к ней отношение и вызывая стремление узнать ее тайны. Любовь к природе, гуманное к ней отношение часто соседствовало со стремлением покорить ее, максимально воспользоваться ее богатствами, что истощало природные ресурсы и в итоге оказывало отрицательное влияние на самого человека. Постепенно народная мудрость закрепила мысль о необходимости не только использовать природу в своих целях, но и сохранять ее для потомков. [1]

Наши предки не владели научными знаниями, но они имели колоссальный опыт взаимодействия с природой и наблюдательность. Представители старшего поколения учили молодежь жить в природе, любить ее, хорошо ориентироваться в окружающей среде, знать приметы погоды, повадки животных и птиц и т.д. Вся система воспитания была направлена на «создание» такого человека, который, живя в природе, не только использовал бы ее, но и охранял, берег. То есть в основание народной экологии было заложено непреложное правило поведения в природе: не навреди. [2]

Чтобы завладеть вниманием ребенка, помочь ему познакомиться с явлениями природы, научить быть добрым и чутким, этнопедагогика использует различные средства. Для маленьких детей – это песенки и стишки, потешки и пестушки, для детей чуть старше – русские народные сказки, одним из ярких средств художественной выразительности в которых является олицетворение природы, прославление дружбы между человеком и всяким живым существом. В народных сказках сюжет часто строится на взаимной пощаде и помощи, многие животные в сказках готовы отплатить человеку за доброту. Так, в русских сказках и былинах конь всегда изображается преданным боевым другом, бесстрашно сражающимся с врагом и нередко своим умом и волшебными знаниями спасающим жизнь героя. Народная мудрость учит не обижать животных, ведь они могут и наказать человека за злые поступки. Кто не помнит сказку о медведе на липовой ноге, в которой рассказывается, как старик отрубил ногу у спящего медведя и жестоко поплатился за свой поступок. Эта сказка говорит о том, что жестокость к зверю всегда будет наказана. [2,3]

Многое ребенку могут дать пословицы и поговорки, заключающие в себе народную мудрость. Известно огромное их количество о погоде и временах года (например, «Пришел марток – надевай трое порток»), о любви к родному краю: «Добра мать до своих детей, а земля – до всех людей»; «Корми, как земля кормит, учи – как земля учит, люби, как земля любит»; «Родная земля и в горести греет». Одни пословицы и поговорки учат («Не делай зла земле – будешь жить в добре»; «Нужно поклониться, чтобы воды напиться»), а другие – предостерегают: «Не плюй в колодец, случится напиться»; «Не пинай собаку – судороги потянут». Во многих пословицах и поговорках сравниваются объекты природы и человеческие качества: «Чист, как родник», – говорили о честных людях; «Весела, как вешний жаворонок»; «Взор, как у орла»; «Очи соколы, брови соболю».

С животными связана масса самых невероятных примет: «Лягушка, обитающая под порогом дома, охраняет его от несчастий»; «Если у божьей коровки больше семи точек – быть урожаю, меньше – будет неурожай»; «Видеть во сне птицу – к добрым гостям, к счастью, все будет ладиться, что желаешь – то станется». Многие приметы и поверья имеют природоохранную направленность, например, ковыль рвать и приносить в дом нельзя – может случиться несчастье; такое же поверье есть и о пролесках. С охраной природы связаны такие запрещающие приметы: «Кота убить – семь лет ни в чем удачи не видеть»; «Всякий убивший лягушку, должен серьезно заболеть»; «Кто в марте убивает дичь – отца с сыном убивает». [3,5]

Особое значение для экологического воспитания имеет обучение детей народному календарю, включающему знания о природе, воплотившиеся в приметах. С их помощью раньше дети учились предсказывать погоду: «Коршуны кружатся и кричат перед плохой погодой»; «Дождь в мае – жди урожая»; «Августовские росы – к хорошей погоде». Приметы помогали нашим предкам определять, каким будет наступающее время года: «Белка делает большой запас орехов к суровой зиме, строит гнездо низко – к морозной зиме, высоко – к теплой»; «Если крот роет нору с северной стороны – к теплой зиме, с южной – будет холодная зима, с востока – сухая, с запада – влажная, носит в нору много соломы – к холодной зиме». Еще приметы, связанные с временами года: «Гром в сентябре предвещает теплую осень»; «Первый снег в декабре плотный, мокрый и тяжелый – быть влажному лету, а сухой и легкий – быть и лету сухим»; «Если в январе висит много длинных сосулек, урожай будет хороший»; «Если висят длинные сосульки в конце февраля, к долгой весне»; «Звездные ночи в конце апреля – к урожаю»; «Обилие ягод предвещает холодную зиму».[4]

В стародавние времена дети с удовольствием принимали участие в различных играх и обрядах, связанных с погодой и временами года. Например, чтобы ускорить прилет птиц, надо было его проиграть. Для этого пекли жаворонков и куликов, с ними дети забирались на какое-нибудь возвышенное место, подбрасывали их вверх и пели заклички, призывающие весну. Сохранилось много обрядов, которые использовали в народной медицине во время заготовки лекарственного сырья. Так перед тем, как сорвать растение, просили разрешения как у него самого, так и у матери деревьев и трав. Обещали не обижать растение и брать только из-за большой нужды, употреблять лишь по назначению и очень бережно, остатки не выбрасывать, а почетно хоронить или отдавать животным. Такое отношение само по себе порождало бережное отношение к растениям.

Многие источники материальной и духовной культуры, свидетельствующие о неразрывной связи жизни человека и природы, были со временем утрачены (например, обряды, связанные с преклонением перед языческими богами, вызов дождя, упокоение стихий и т.п.). Однако до настоящего времени сохранились элементы традиционных календарных праздников, произведения устно-поэтического творчества, народные игры. Именно они воплотили в себе знания и традиции экологического характера: опыт жизни по законам природы, по воспитанию бережного, разумного отношения к родной земле, гуманного отношения к растительному и животному миру. Все это богатство народной педагогики можно успешно использовать на уроках для углубления знаний младших школьников об окружающем мире, развития интереса к природе и культуре своего народа. На своих уроках мы часто используем этнопедагогические материалы, стараясь наполнить интересным этнографическим материалом о животном и растительном мире, об экологических традициях и поверьях кыргызского народа каждый параграф учебника.

Например, в учебнике для 3-го класса среди «Растений прекрасных, но опасных» упоминается Айгуль. До нашего времени дошло большое количество легенд, о цветке «Айгуль» сказок и историй об этом восхитительном цветке. Это стало для нас поводом познакомить школьников со старинной кыргызской легендой о любви Айгуль, которая не вынесла смерти своего возлюбленного, погибшего в бою. Весной в тех местах, где упали капли крови девушки, выросли удивительные цветы. И стали их в народе называть Айгуль, а гору называли Айгуль-Таш. [5]

Наши предки верили, что сорванный и принесенный в дом цветок способен разрушить семью. А вот чтобы в семье был лад и достаток, нужно привести любимого человека в степь, где цветут воронцы. Более того, наши прабабушки всерьез уверяли, что растущий по соседству с жилищем воронец оберегает его от пожара. Такой подход к учебному процессу, когда в урок включаются элементы народной экологии, помогает заинтересовать младших школьников этноэкологией, в которой переплетены научные знания и образные представления людей о природе, которая кормит, согревает и радует своим разнообразием и великолепием. Этнопедагогические материалы, используемые на уроках окружающего мира, способствуют осмыслению учениками единства мира, его красоты и гармонии, пониманию взаимосвязи человека и природы, воспитанию ответственности за среду обитания.

REFERENCES

1. Бобылева Л.Д., Бобылева О.В. Экологическое воспитание младших школьников. // Начальная школа. - 2010. - № 5. - С.64-75.
2. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир в начальной школе / Н.Ф. Виноградова. - М.: «Академия», 2003. - 315 с.
3. Деревянко В.А., Савельева С.С., Бабанский И.Т. Уроки экологического творчества // Начальная школа. - 2009. - № 12. - С.40-44.
4. Дербко С.Д., Ягвин В.А. Экологическая педагогика и психология / С.Д. Дербко, В.А. Ягвин. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2006. - 313 с
5. Ермаков Л.Н. Экологическая сказка для первоклассников // Начальная школа. - 2009. - № 11-12. - С. 19-22